

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 768 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-aprelda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Цифровизация социально-трудовых отношений: вызовы и перспективы для работников.....	18
Абдумухтаров Анваржон Акрамжонович	
O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan soliq to'lovchi yuridik shaxslarning iqtisodiy faoliyatini rag'batlantirish masalalari.....	26
To'xtaboyev Nuriddin Isomiddin o'g'li	
Ecotourism in Protected Areas: A Literature Review.....	32
Ismoilova Maftuna Mamat qizi	
Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi sharoitida xizmatlar sohasini rivojlantirishning hududiy xususiyatlari.....	38
Primova Shaxlo Jumayevna	
Statistik baholash va ekonometrik modellashtirish orqali biznes rivojlanish tendensiyalarini samaradorligini baholash.....	43
Xabibullayev Ibrohim, Saidova Marhabo Xabibullo qizi	
Tijorat banklarida xususiy kapital hisobi va auditini takomillashtirish.....	52
Qodirova Zilola Maxmud qizi	
Qo'shilgan qiymat solig'i ma'muriyatchiligining ilg'or xorij tajribasi.....	57
Erkayev Nodir Xudayberdiyevich	
O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni joriy etish holati va asosiy yo'nalishlari.....	71
Madraximova Zulfiya Nurmatovna, Ishankulova Komila Kurbanovna, Ortiqboeva Aziza Xolmurza qizi, Omonkulova Ro'zigul Akmaljon qizi	
Challenges and opportunities in implementing green economy indicators in uzbekistan's industrial sector under the fourth industrial revolution.....	76
Shodmonov Ruslan Golib ugli, Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich	
Rivojlangan mamlakatlarga ishchi kuchi oqimi va O'zbekiston mehnat bozoridagi o'zgarishlar.....	89
Tilabova Kumush Farhod qizi	
Mamlakatda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish.....	95
Yuldashboyev Azizulloh Bunyodbek o'g'li, Matkarimov Inomjon Baxtiyorovich	
"Ta'lim muassasalarida moliyaviy resurslarni samarali rejalashtirish va boshqarish".....	101
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T.	
Enhancing utilization and minimization of renewable energy systems in uzbekistan.....	105
Toyrova Hamida Umedovna	
Tijorat banklari daromadini oshirishda aholining savodxonligi va xulq atvorining roli.....	114
Shakhlo Davirova	
2020–2024-yillarda o'zbekistondagi iqtisodiy o'sish dinamikasi.....	120
Akbarov Nodir, Ibodullayev Navro'zbek	
O'zbekistonda xalqaro moliyaviy institutlarning yashil moliyalashtirish jarayonidagi roli va strategik yo'nalishlari.....	125
Gulmira Axmadjonova Xabibulla qizi	
Sug'urta tizimiga raqamli texnologiyalarning ta'siri.....	133
Uzaqova Kamola Bexzodovna, Yahyoyev Bahridinxon Bahroil o'g'li	
Improving payment services practices in commercial banks: strategies for efficiency and security.....	138
Mamayusuf Abdusamatov	
Jahon moliya tizimi: asosiy tendensiyalar va rivojlanishning innovasion yo'nalishlari.....	143
Ataniyazov Jasurbek Xamidovich	
Повышение конкурентоспособности экологического туризма Узбекистана путём развития всесезонных горных туристических центров.....	150
Ахмедходжаев Равшан Темурович	
Xo'jalik yurituvchi subyektlar tashqi iqtisodiy faoliyatida valyuta operatsiyalarini takomillashtirish.....	157
Safarov Alisher Ibrohim o'g'li	

Oliy ta'lim tizimini miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari asosida baholashning kompleks metodologiyasi.....	163
Hakimova Mushtariybonu Hamid qizi, Bozorova Muazzam Hamid qizi	
Ko'chmas mulkni boshqarish samaradorligini baholashning uslubiy yondashuvlari	167
Mirdjalilova Dildora Shuxratovna	
Xizmatlar sohasini rivojlantirishda kichik biznesning ahamiyati va uning innovatsion rivojlantirishdagi muhim xususiyatlari	173
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
Результаты долгосрочного прогнозирования и стратегического анализа эффективной организации современного управления жилищным фондом.....	178
Бердиева Дилфуза Ахатовна	
Improving long-term assets accounting and auditing.....	184
Gulboy Yusupov	
Davlat budjeti va xususiy sektor ishtirokida oliy ta'limni moliyalashtirishning optimal modeli.....	189
Bozorov Alisher Ro'zimurodovich	
Xufyona iqtisodiyotni qisqartirishda soliq islohotlari va raqamli texnologiyalar: O'zbekiston tajribasi va xalqaro yondashuvlar.....	193
Choriev Makhmayokub, Karimov Mamurbek, Xamrayev Olimjon, Urazov Mansur	
Bank aksiyalarining bozordagi narx dinamikasi va unga ta'sir etuvchi omillar	200
Nomozov Samandar Shuxrat o'g'li	
Sanoatda rivojlanish kafolati: moliyaviy boshqaruvni raqamli transformatsiya orqali avtomatlashtirish.....	206
To'qliyev Abdirauf Bahodir o'g'li	
Inson kapitalini rivojlantirishning jamiyat farovonligi, aholi daromadlariga ta'siri.....	214
Bozorova Saxobat Abdujapparovna	
Анализ конкурентной среды: методология, примеры и этапы процесса.....	219
Садикова Раъно Абдуллаевна	
Tijorat banklarida muammoli kreditlarning nazariy asoslari va ular bilan ishlash mexanizmining zaruriyati	225
Salixova G.J	
Iqtisodiyotda energiya xavfsizligiga erishishning xorij tajribasi.....	230
Samandarov Og'abek Alisher o'g'li	
Measuring methodologies of influence of the esg factors	235
Tolipova Feruza Alisherovna	
Совершенствование налогового администрирования в условиях экологически устойчивого развития.....	240
Омонов Отажон Журакулович	
Moliyaviy vositalar asosida erkin iqtisodiy zonalarni rivojlantirish strategiyasini takomillashtirish	249
Quziev Ravshan Ramazanovich	
Методологические аспекты внедрения управленческого учета в университетах Узбекистана.....	253
Каршиева Мохинур Олим кизи	
Budjet tashkilotlarida tovar-moddiy zaxiralar hisobini takomillashtirish (tibbiyot muassasalari misolida)	257
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
Умные города как фактор экономического развития.....	261
Нозима Кахрамоновна Хакбердиева	
Перспективы зеленого фактора экономического роста в Республики Узбекистан.....	266
Исламова Насиба Улугбек кизи, Абдурашидов Отабек Улугбекович, Мамасалиева Мукаддас Ибадуллаевна	
Qurilish korxonalarida sifat menejmentini joriy qilish mexanizmlarini takomillashtirish	270
Ergashev O'tkir, Saidov Mash'al Samadovich	
Xorazm viloyatida eksportni rivojlantirish uchun potensial imkoniyatlar va ularni baholash.....	275
Fozil Xolmurotov	
Maishiy xizmatlar sohasini davlat tomonidan tartibga solishning nazariy jihatlarini.....	282
Quliyev Begimqul Melikovich	

O'zbekiston hududlarida chakana kreditlashning o'sishi.....	289
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Empowering uzbekistan's grain enterprises: innovative strategies for sustainable growth and operational efficiency.....	292
Kurbanova Dildora Abdurakhmanovna	
Kapital investitsiyalarga doir axborotlarni xususiy kapital to'g'risidagi hisobotda aks ettirish uslubi-yatini takomillashtirish	298
Boronov Bobur Farxodovich, Muxammadiev Zarrux Umarovich	
To'qimachilik korxonalarining yashil iqtisodiyotga o'tishi va yengil sanoat korxonalarini muqobil energiyadan samarali foydalanish yo'llari	303
Xolbekova Feruzaxon Rasulovna, Jalolova Aziza Jalol qizi	
Research on the effects of interest rate, inflation rate and gross domestic product (GDP) on the level of foreign direct investment (FDI) inflows (evidence from Uzbekistan).....	307
Azimov Shakhzod	
Organik mahsulotlar eksportini rag'batlantirishda maqsadli bozorlarga yo'naltirilgan marketing strategiyalari.....	314
Xidirov Shohrux Bobir o'g'li	
Korxonada iqtisodini barqarorligini ta'minlash masalalari.....	319
Abdullayev Maqsud Abdumaxmudovich	
Внедрение инновационных методов управления человеческих ресурсов в строительных компаниях.....	323
Джуроева Гузаль Шавкатовна	
Sug'urta zararlarini baholashda sun'iy intellektni qo'llash istiqbollari	328
Shoraximova Zilola Nasirdjonovna	
O'zbekiston Respublikasi mahalliy budjet tizimini moliyalashtirish masalalari	332
Qo'ldoshev Diyor O'rol o'g'li	
Raqamli texnologiyalar asosida raqamli ekotizimlar va ularning biznes-jarayonlarga ta'sirini aniqlashga ilmiy qarashlar tahlili	336
Suvanova Dilnoza Dilmurod qizi	
Innovatsion salohiyatni oshirish asosida qurilish materiallari sanoati korxonalarining boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish	342
Xaydarova E'zoza Shukurullayevna	
Aholi turmush darajasini dinamik kontekstli normallashtirish va moslashuvchan vaznlar usuli orqali baholash	352
Xolto'rayev Islom Ilhomovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida xufiyona iqtisodiyotini qisqartirish va mamlakat rivojlanishiga uning ta'siri.....	358
Baxtiyov SHERALI Muzaffarovich	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalarini aholi tomonidan xarid qilish va kompensatsiya ajratish jarayonlarini raqamlashtirish hamda tizimlar integratsiyasi istiqbollari.....	362
Ochilov Abdujabbor Akramovich	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini oshirishda chet el tajribasining afzalliklari.....	369
Raxmatullayeva Shaxnoza Xamidovna, Akbarova Iroda Samatovna	
Qurilishda loyiha boshqaruvi konsepsiyasining mazmuni	375
Pulatov Shaxron Axmedovich	
Loyiha budjeti va uning ijrosini ta'minlash masalalari.....	379
Murodova Mohigul Chori qizi, Xamidov Odil Davurovich	
Qishloq xo'jaligidagi chorvachilik tarmog'ining iqtisodiy faoliyatini o'rta muddatli statistik prognozlarini tuzish (Andijon viloyati misolida).....	390
Iskandarov Davlatbek Xursanbekovich, Urishev Baxtiyor Abdusamatovich, Muydinov Xusniddin Nuriddin o'g'li	
Innovatsion faoliyatning iqtisodiy samaradorligini baholash va rivojlantirish yo'llari.....	397
Qurbanov Tolmasjon Namoz o'g'li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o'g'li, Holmirzayeva Gulruh Akbarovna	
Fond bozorida kompaniyaning investitsion jozibadorligini baholash uslubi-yoti.....	403
Yulduz Usmanova	
Jahon bozoriga kirishda elektron bozorlarning ahamiyati.....	411
Hamroyeva Umida	

Comparative statistical analysis of foreign trade indicators of the Republic of Uzbekistan	415
Abdujalilova Bibisora Bakhodir kizi	
Yaxshi korporativ boshqaruv orqali aktsiyadorlik jamiyatlarining kapital qiymatini oshirish: metodologik yondashuv.....	423
Urinov Bobur Nasilloevich	
JAS – barqaror qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning yapon modeli vositasi	423
Baynazarov Elmurod Erkinovich	
Xususiy banklarning depozit operatsiyalarini mustahkamlash yo‘llari	435
Olimov Abror Axadjon o‘g‘li	
The impact of digital financial technologies on the financial system.....	439
Yahyoyev Bahriddinxon Bahroil o‘g‘li, Pardayev Olim Mamayunosovich	
Korxonalar eksport salohiyatini oshirishning “yashil” marketing mexanizmi	443
To‘rayev Shohrux Halimovich	
O‘zbekistonda ichki turizmni rivojlantirishda turistik oqim mavsumiyligini boshqarish yo‘llari	448
Fayazov Muxiddin Sobirovich	
Sanoat korxonalarida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish bo‘yicha xalqaro tendensiyalar	453
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Ayollar tadbirkorligining tarixi: O‘zbekiston va dunyo bo‘yicha rivojlanishi.....	459
Burxonova Sabo Tulanovna	
Qimmatli qog‘ozlar bozorida investorlar risklarini pasaytirishni takomillashtirish yo‘llari.....	466
Xalilov Umid Ishtemirovich	
Korxonalar moliyaviy ko‘rsatkichlari tahliliga fundamental yondashuv.....	470
Dilshodjon O‘rinov, Sanobar Ismoilova	
Iqtisodiy o‘zgarishlar davrida korxonalar moliyaviy barqarorligining ta‘minlanishi omil va mezonlari	475
Xolbekova Dilobarxon Rasuljon qizi	
Cash accounting as a tool of financial discipline and transparency in the public sector.....	481
Marqaboyev Sardorbek Abdusalomovich, Annayev Abdurasul Abdurashidovich	
Пути совершенствования практике финансирования социального предпринимательства.....	486
И.Ж.Исаков	
O‘zbekistonda an‘anaviy resurslar va qayta ishlanadigan energiya manbalarini rivojlantirish imkoniyatlaridan unumli foydalanish.....	490
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich, Kaxramanova Sevdal Shamsiddin qizi	
Ijtimoiy salohiyat – hududiy iqtisodiyotni rivojlantirishning boshqaruv obyekti sifatida.....	497
Erkayeva Gulbahor Panjiyevna, Zoirov G‘olibjon Toshtemir o‘g‘li	
Xorazm oziq-ovqat bozorida mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirishda marketing faoliyatlarini baholash usullari	503
Abdikarimova Zilola Bahramovna	
Переход к зелёной энергетике узбекистана как возможность достижения устойчивого экономического роста.....	508
Бай Жин Хуан (Bai Jin xuan)	
Изучение условий финансирования проектов международными банками развития	513
Жалилова Барнохон Суръатжоновна	
O‘zbekiston respublikasi budjet jarayonida budjetlarning ochiqligi va jamoatchilik ishtirokini oshirish.....	517
Shodmonqulov Temurbek Ulug‘bek o‘g‘li	
Chiqib ketayotgan aktivlarni hisobga olish va baholash masalalari	522
Kuziyeva Dinora Bahodirovna	
Asosiy kapitalga investitsiyalarning iqtisodiy o‘lishga ta‘siri.....	528
Qo‘shbaqov Aybek Shovqiyevich	
Changes in employee benefits and human resource management in accounting system of the Republic of Uzbekistan	535
Ravshanbekov Lazzbek Tolibjon o‘g‘li, Toshpulatova Munisabonu	

Iqtisodiyot tarmoqlarida suv iste'molini boshqaruvining raqamlashtirish tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish istiqbollari.....	541
Karimov Anvarjon Muqumjonovich	
Теоретические аспекты налогообложения доходов физических лиц на основе всеобщего декларирования	547
Усманова Мухлиса Сагдуллаевна	
Bank tizimini raqamlashtirish va uning bank barqarorligiga ta'siri.....	555
Sayfullayev Jamshidjon Xabibjanovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni.....	560
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Innovatsion korxonalarda xarajatlar hisobining zamonaviy usullari	565
Turayev Og'abek Kaxramonovich, Ochilov Shavkat Toshmamatovich	
Дополнительные услуги в индустрии гостеприимства как эффективный инструмент продвижения бренда предприятия.....	570
А.И. Лесников, Д.В. Мамаева	
Преимущества и вызовы перехода на зелёную экономику.....	580
Умарова Гузал Гайратовна, Лапасова Камола Фарход кизи	
Yashil iqtisodiyot sharoitida hududlarda ishlab chiqarish korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish	586
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o'g'li, Djurayeva Maxliyoxon Xayrullayevna	
Yashil iqtisodiy o'sishni ta'minlashda bevosita soliqlar rolini oshirish masalalari.....	591
Abdullayev Dilmurod Aliyar o'g'li	
The main directions for improving innovative activities in agriculture	598
Aytmuratova Miyrigul Zhalgasovna	
Klaster tizimi orqali O'zbekistonda qishloq xo'jaligining iqtisodiy o'sishi	605
Xaydarov Sardor Komil o'g'li	
Inklyuziv ta'lim: adolatli va teng jamiyat sari.....	610
Muxamedjanova Dilshodxon Muzaffarovna	
Yashil iqtisodiyot: muammo va yechimlar	615
Boymatov Xoliyor Qurbonovich	
Issues of using foreign loans in the development of the transport system in the Republic of Uzbekistan	621
Alimov Ilhomjon Ikromovich	
Проблемы и резервы развития пищевой промышленности в экспортном направлении.....	628
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Оценка степени риска инновационной деятельности.....	634
Алиева Эльнара Аметовна	
Yashil innovatsiyalar, ularning turlari va omillari.....	638
Maxkamova Sayyora Shokirovna	
Qishloq xo'jaligida transport tizimidan samarali foydalanishning nazariy asoslari.....	641
Turdiyeva Irodaxon Ismoil qizi	
Soliq ma'murchiligida nazorat funksiyasi va unda kameral soliq tekshiruvi hamda takomillashtirish yo'llari.....	648
Hujamuradov Abrorbek Ro'zimurat o'g'li	
Sanoat korxonalarida xarajatlarni mahsulot tannarxiga taqsimlash metodologiyasini takomillashtirish istiqbollari	653
Safarov Javohir Ismoilovich	
Moliyaviy hisobotlarni shakllantirishda milliy standartlarni xalqaro standartlarga uyg'unlashtirish masalalari	659
G'aniyev Zafar Usanovich	
Ta'lim kreditini moliyalashtirish jamg'armasi faoliyati.....	666
Adilov Zuxriddin Marip o'g'li	
Tibbiyot muassasalarining moliyaviy ta'minoti va resurslardan foydalanish mexanizmlariga ta'sir qiluvchi omillar	670
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Tourism finance for sustainability: investing in green futures	674
Tashpulatov Sadriddin Sayfulloevich	

Ta'lim jarayonlarini boshqarishda mobil texnologiyalar	681
Esonova Mohiraxon Sodiqjon qizi, Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Sherzodbek Nabiyev Nurmuhammad o'g'li	
Banklarda risklarni nazorat qilishning amaliyoti	686
Jumanazarov Muzaffar Jumanazar o'g'li	
Налоговые реформы в Узбекистане: вызовы, достижения и перспективы	692
Садиков Искандар Гайратович, Буранова Лола Вахобовна	
Turizm xizmatlari samaradorligini baholash usullari va vositalari tahlili	704
Jiyanov Uktam Panjiyevich	
Korxonalar va tashkilotlarda xodimlarni boshqarish strategiyasi	712
Raxmonova Feruza Musakulovna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarini menejerlik faoliyatiga tayyorlashning ahamiyati	716
Dusmaxamedov Abduljalil Abdusabirovich	
Davlat korxonasini xo'jalik jamiyatiga o'zgartirishning foydali jihatlari	720
Z.D. Sanjarov	
The role and main types of agricultural tourism in Uzbekistan	724
M.Xolmuratova, G.N.Tojiyeva	
Цифровые технологии как драйвер повышения эффективности банковского маркетинга	727
Кахрамонов Хуршиджон Шухрат угли, Маннабова Хулкар Фарход кизи	
Потребительская стоимость товаров в условиях экономики Узбекистана	735
Мусаева Шоира Азимовна	
Valyuta risklarini boshqarishda metching siyosatining ahamiyatini oshirish	739
Yahuyayev Ziyodilla Lutfullayevich	
Yangi o'zbekiston iqtisodiyotida xususiy tadbirkorlikning roli va ahamiyati	744
Azimova Shoxista Salohiddinovna	
Improving the methodology for assessing the financial stability of banks	750
Sharipova N.H.	
Инструменты стратегического планирования и прогнозирования в управлении ООО "МТЕ ТЕХНИК": оценка и повышение финансовой стабильности	757
Нишоновна Муниса Одилжон кизи	
Актуальные вопросы налоговой политики	763
Бердыева Угулой Абдурахмоновна	

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

Бердыева Угулой Абдурахмоновна

Доцент Ташкентского государственного
экономического университета,
кандидат экономических наук

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы налоговой политики в условиях современной экономики. Особое внимание уделено анализу налоговых реформ, проводимых в Узбекистане, и их влиянию на инвестиционную привлекательность, предпринимательскую активность и устойчивость государственного бюджета. На основе анализа международного опыта предложены рекомендации по совершенствованию налоговой политики для обеспечения устойчивого экономического роста.

Ключевые слова: налоговая политика, налоговые реформы, налоговая нагрузка, фискальная устойчивость, бюджетные доходы, Узбекистан.

Annotatsiya: Maqolada zamonaviy iqtisodiyot kontekstida soliq siyosatining dolzarb masalalari ko'rib chiqiladi. O'zbekistonda amalga oshirilayotgan soliq islohotlari va ularning investitsiya jozibadorligi, tadbirkorlik faolligi va davlat byudjeti barqarorligiga ta'siri tahliliga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xalqaro tajriba tahlili asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash maqsadida soliq siyosatini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: soliq siyosati, soliq islohotlari, soliq yuki, fiskal barqarorlik, byudjet daromadlari, O'zbekiston.

Abstract: The article examines current issues of tax policy in the context of the modern economy. Particular attention is paid to the analysis of tax reforms carried out in Uzbekistan and their impact on investment attractiveness, entrepreneurial activity and sustainability of the state budget. Based on the analysis of international experience, recommendations are proposed for improving tax policy to ensure sustainable economic growth.

Key words: tax policy, tax reforms, tax burden, fiscal sustainability, budget revenues, Uzbekistan.

ВВЕДЕНИЕ

Налоги, как обязательные платежи и сборы, уплачиваются хозяйствующими субъектами и гражданами в пользу государства в определенном законом порядке и размере.

Совокупность налогов, сборов и других платежей, взимаемых на законном основании, образуют налоговую систему, которая является важнейшим звеном в экономических отношениях, адекватно реагируя на изменения в работе государственной машины. Прообразами современных налогов явились обязательные жертвоприношения богам. Существовала даже ставка данного сбора. Даже в древнем мире налоги взимались по заранее установленной ставке. Денежные средства, полученные в результате уплаты населением различных сборов, расходовались на общественные нужды: содержание армии, строительство крепостей, дорог, благотворительность для бедных.

Как видно, сущность налоговой системы практически не изменилась. Катастрофически возросло количество видов сборов, уровней их принадлежности, ответственность налогоплательщиков. Хотя, стоило бы задуматься, почему в Древнем мире не везде налоги были восприняты как необходимость. В Древней Греции, в Афинах, считалось, что свободный человек никому ничего не должен, и, следовательно, уплата налогов является делом позорным и унижительным.

Налоговая политика представляет собой совокупность правовых, экономических и организационных мероприятий, осуществляемых государством в целях изъятия части доходов субъектов хозяйствования и населения для формирования бюджета и перераспределения ресурсов в интересах общества. В условиях глобализации и цифровизации особую роль приобретает адаптация налоговых систем к новым экономическим реалиям.

Для развивающихся стран, таких как Узбекистан, налоговая политика выполняет не только фискальную, но и стимулирующую функцию, создавая предпосылки для устойчивого экономического роста, привлечения инвестиций, развития предпринимательства и социальной стабильности. В последние годы правительство Узбекистана предпринимает шаги по либерализации налоговой системы: снижаются ставки, внедряются цифровые технологии в администрирование, расширяется охват налогоплательщиков.

Тем не менее, сохраняются значительные вызовы: высокий уровень неформального сектора, недостаточная эффективность налогового администрирования, слабая мотивация к добровольной уплате налогов. Всё это требует глубокого научного анализа, а также учета передового международного опыта. Настоящая статья направлена на выявление актуальных проблем налоговой политики Узбекистана, их систематизацию и разработку рекомендаций по их устранению.

Цель исследования – анализ современных тенденций налоговой политики, включая цифровизацию, борьбу с уклонением от налогов и меры поддержки бизнеса.

Актуальность темы обусловлена необходимостью адаптации налоговых систем к новым экономическим реалиям, включая цифровую экономику и глобальные налоговые реформы.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМУ

Вопросы налоговой политики активно исследуются как отечественными, так и зарубежными учёными. Классические труды А. Смита и Д. Рикардо подчеркивали необходимость справедливости, определённости и экономичности налогообложения. В современных условиях эти принципы трансформируются с учетом цифровизации и глобальных трансграничных операций[1].

По мнению Смита, налоги, для того, кто их платит, являются признаком свободы. Главные мысли его научно-философского труда стали актуальными по сей день и являются основными принципами налогообложения. К ним относятся: принцип справедливости, утверждающий, что размер налогов должен быть прямо пропорционален доходу гражданина; принцип определенности – размер, способ и сроки уплаты налогов должны быть четко установлены и известны налогоплательщику; принцип удобства – налоги должны взиматься в максимально удобных для плательщика условиях; принцип экономии – налоговая система должна работать эффективно и с минимальными издержками. Названные принципы направлены на справедливое и внимательное отношение к налогоплательщику.

Первым принципом налогообложения, названным А. Смитом и остающимся актуальным в настоящее время является – справедливость. Принцип в отечественной системе налогообложения не работает. Так, самыми весомыми, то есть больше всего уменьшающими покупательную способность граждан, являются косвенные налоги, это НДС и акцизы. Суть в том, что за одну и ту же продукцию малообеспеченное население и граждане с высокими доходами платят одну и ту же цену, то есть удельный вес косвенных налогов в доходах малообеспеченных слоев населения гораздо больше, чем у богатых. И, если большую часть денежных средств в бюджете составляют поступления за счет косвенных налогов, то становится очевидной несправедливость налоговой системы: бюджет формируют бедные слои населения, так как их значительное большинство.

Отменить косвенные налоги нельзя, но выход к реализации основного принципа налогообложения «справедливость» может быть найден. На наш взгляд справедливым было бы автоматически доплачивать всем гражданам, чей личный месячный доход ниже стоимости потребительской корзины сумму этой разницы. В результате справедливость восторжествует хотя бы на уровне прожиточного минимума. Естественно, что здесь придется решать многочисленные сопутствующие проблемы, но это уже вторично, хотя и требующее объективного подхода и ответственных решений.

Согласно исследованиям М. Танзи [7], налоговая система должна быть адаптивной, минимизировать искажения и обеспечивать стабильные доходы. Р. Бёрд и Э. Заммара [3] подчёркивают важность налоговой культуры и прозрачности в налоговом администрировании, особенно в развивающихся странах.

В условиях Узбекистана особое внимание уделяется упрощению системы и снижению налоговой нагрузки на бизнес [5]. Исследование Всемирного банка[4] отмечает, что внедрение цифровых решений (электронные счета-фактуры, онлайн-кассы) способствует сокращению теневой экономики и увеличению собираемости налогов. Однако для получения долгосрочного эффекта необходима институциональная поддержка реформ, включая повышение уровня доверия населения к налоговым органам.

Также заслуживает внимания опыт таких стран, как Грузия, Казахстан и Сингапур, где внедрение принципов прозрачности, справедливого распределения налоговой нагрузки и фискальной дисциплины дало положительный эффект в короткие сроки.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

При выполнении данной научно-исследовательской работы использовались методы, широко применяемые в методологии научных исследований. В процессе научного анализа широко применялись такие методы научного исследования, как наблюдение, обобщение, группировка, сравнение, а при анализе – синтез и методы анализа.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

На практике государства уже давно (особенно европейские) осуществляют налоговые реформы, направленные на то, чтобы налоги стали выполнять не только фискальную функцию, но и роль регуляторов экономики.

В числе главных задач государства регулирование социально-экономических процессов, которое оно осуществляет с помощью двух механизмов: финансово-кредитного и ценового (ЦМ). Финансово-кредитный механизм (ФКМ) призван обеспечить формирование и использование финансов государства, которые слагаются из средств бюджета и внебюджетных фондов. Источниками их средств являются налоги и сборы.

При установлении налога государство формирует его признаки: целевые (назначение налога и направление расходования), организационные (система сбора) и системные (роль налога в формировании доходной части государственного бюджета).

Если финансово-кредитный механизм отражает фискальный аспект налоговой системы и в организационно-правовом плане достаточно обустроен, то ценовой механизм функцию регулятора экономических процессов не выполняет. Скорее наоборот. Во-первых, НДС и акцизы значительно увеличивают цену продукции, снижая ее конкурентоспособность, а единый социальный налог (ЕСН), не только увеличивает цену реализации продукции, но и сдерживает рост фонда оплаты труда. Тот факт, что за счет ЕСН снижаются отчисления по налогу на прибыль, при низкой рентабельности производства значимого эффекта не дает.

Таким образом, актуальными проблемами совершенствования налоговой системы и налоговой политики остаются:

адаптация существующих и разработка новых эффективных ценовых механизмов регулирования экономических процессов, направленных на обеспечение реального роста налоговых поступлений в государственный бюджет и во внебюджетные фонды;

совершенствование организационной системы сбора и распределения налоговых поступлений с целью их эффективного использования и снижения налогового давления на налогоплательщиков;

совершенствование ФКМ и ЦМ в сфере инновационного развития экономики и в новых интеграционных структурах взаимодействия ее субъектов.

За последние пять лет налоговая система Узбекистана претерпела существенные изменения, направленные на создание более благоприятных условий для бизнеса и повышение эффективности налогового администрирования. Эти преобразования затронули все ключевые аспекты налогообложения - от ставок основных налогов до принципов взаимодействия между налогоплательщиками и государством.

Центральным элементом реформ стало последовательное снижение налоговой нагрузки. Наиболее заметным изменением стало трехэтапное уменьшение ставки НДС: с 20% в 2019 году до 15% в 2021-м и 12% в 2023 году. Параллельно была снижена ставка налога на прибыль организаций с 20% до 15%, что сделало налоговый климат в стране более конкурентоспособным по сравнению с соседними государствами региона. В рамках политики упрощения налоговой системы было отменено 10 видов второстепенных налогов и сборов, которые создавали избыточную административную нагрузку на бизнес.

В Республике Узбекистан действует система налогообложения, охватывающая как юридических, так и физических лиц. Основные виды налогов имеют свои ставки, сроки представления отчетности и уплаты, которые строго регламентированы законодательством.

Юридические лица уплачивают налог на прибыль по ставке 15%. Налоговым периодом считается календарный год, а отчетным – квартал. Предоставление отчетности осуществляется нарастающим итогом по кварталам не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, а годовая отчетность подается до 1 марта следующего года. Уплата налога производится одновременно с подачей отчетности. Для предприятий с годовым оборотом более 10 млрд сумов предусмотрена ежемесячная авансовая оплата.

Ставка НДС в Узбекистане составляет 12%. Отчетным периодом является месяц. Срок подачи декларации и уплаты налога – не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Ставка налога составляет 12% для большинства доходов резидентов, 5% – с дивидендов и процентов, и 10–12% – для нерезидентов в зависимости от вида дохода. Отчетность представляется ежемесячно до 15-го числа следующего месяца, с уплатой налога в те же сроки.

Применяется к подакцизным товарам с дифференцированными ставками. Отчетность подается и налог уплачивается ежемесячно – до 10-го числа месяца, следующего за налоговым периодом.

Ставка составляет 1,5% от остаточной стоимости имущества. Авансовые платежи вносятся ежемесячно до 10-го числа текущего месяца. Годовая отчетность подается до 15 февраля следующего года.

Ставки зависят от категории и местоположения земельных участков. Авансовые платежи также уплачиваются ежемесячно до 10-го числа, а итоговая отчетность – до 15 февраля следующего года.

Для большинства плательщиков ставка составляет 12%. Отчетность представляется ежемесячно до 15-го числа, с уплатой налога в те же сроки.

Внедрение системы электронных счетов-фактур, переход на обязательное использование онлайн-касс, автоматизация процедуры возмещения НДС - все эти меры позволили не только повысить прозрачность налоговых операций, но и значительно сократить временные затраты бизнеса на взаимодействие с налоговыми органами. Особого внимания заслуживает реформа системы возмещения НДС, где сроки процедуры были сокращены с 30 до 7 дней, что особенно важно для экспортоориентированных предприятий.

Результатом этих преобразований стало изменение структуры налоговых поступлений в бюджет. За рассматриваемый период доля прямых налогов в общем объеме бюджетных доходов увеличилась с 28% до 39%, что свидетельствует о повышении эффективности налогообложения прибыли и доходов. Одновременно снизилась зависимость бюджета от косвенных налогов, доля которых сократилась с 34% до 27%. Особенно показательной стала динамика поступлений НДС: несмотря на снижение ставки, собираемость этого налога выросла с 44,5% в 2020 году до 52,1% в 2023-м, что демонстрирует эффективность новых подходов к налоговому администрированию.

Согласно данным Госналогкома РУз и Всемирного банка (Таблица 1):

Таблица 1. Доля налоговых доходов [8].

Показатель	2019	2021	2023
Доля налоговых доходов в ВВП (%)	22,4	20,9	21,8
Налоговая нагрузка (часы в год)	198	160	147
Количество зарегистрированных плательщиков (млн)	3,4	5,2	6,0

Однако на фоне очевидных достижений сохраняется ряд системных проблем. Уровень добровольной уплаты налогов остается относительно низким (67%), что значительно уступает показателям таких стран, как Казахстан (75%) или Россия (82%). Существенной проблемой остается значительный объем теневой экономики, который, несмотря на некоторое сокращение, по-прежнему оценивается в 30% ВВП. Серьезный дисбаланс наблюдается в распределении налоговой нагрузки между секторами экономики: если промышленные предприятия несут существенную налоговую нагрузку (18,7% от выручки), то для аграрного сектора этот показатель составляет лишь 4,2%.

Перспективы дальнейшего развития налоговой системы связаны с углублением цифровой трансформации, включая внедрение технологий искусственного интеллекта для анализа налоговых рисков, а также с совершенствованием механизмов противодействия теневой экономике. Особое внимание будет уделено выравниванию налоговой нагрузки между различными секторами экономики и дальнейшему упрощению налоговых процедур для малого и среднего бизнеса.

Проведенные реформы создали прочную основу для построения современной и эффективной налоговой системы, соответствующей лучшим международным практикам. Однако для полной реализации потенциала этих преобразований предстоит решить сложный комплекс институциональных и административных задач. Успех дальнейших изменений будет зависеть от способности налоговых органов адаптироваться к новым экономическим реалиям и находить баланс между фискальными интересами государства и потребностями развития бизнеса.

Позитивной динамикой можно считать увеличение числа налогоплательщиков и сокращение времени на выполнение налоговых обязательств. Это связано с цифровизацией и реформой налогового администрирования (Таблица 2).

Таблица 2. Сравнительный анализ с зарубежными странами [1-2].

Страна	Доля налогов в ВВП (%)	Основные черты системы
Германия	38,4	Прогрессивное налогообложение, налоговые льготы на инновации
Сингапур	14,0	Низкие ставки, простота, привлечение инвестиций
Узбекистан	21,8	Активные реформы, цифровизация, средняя нагрузка

Данные показывают, что налоговая система Узбекистана находится на переходной стадии. При наличии политической воли и институциональных механизмов страна имеет потенциал для построения конкурентоспособной налоговой среды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Актуальные вопросы налоговой политики требуют комплексного подхода, сочетающего институциональные реформы, цифровизацию и стимулирование налоговой дисциплины. Для Узбекистана приоритетными направлениями должны стать:

- дальнейшее сокращение административной нагрузки на бизнес;
- расширение налоговой базы за счёт интеграции теневой экономики;
- внедрение прогрессивных элементов налогообложения с учётом социальной справедливости;
- развитие налоговой культуры и повышение доверия к государственным институтам.

Список использованной литературы:

1. Майбуров И.А. Налоги и налогообложение. – М.: ЮНИТИ, 2022.
2. Пансков В.Г. Теория налогообложения. – М.: Юрайт, 2021.
3. Bird R.M., Zumm E. Tax Policy in Developing Countries. – IMF Publications, 2014.
4. Всемирный банк. Doing Business Report, 2023.
5. Салимов А.Б. Проблемы реформирования налоговой системы в Узбекистане // Экономика и финансы, №4, 2021.
6. Министерство экономики и финансов РУз. Отчёт о налоговой реформе, 2023.
7. Tanzi V. Modern Public Finance. – Edward Elgar, 2011.
8. https://www.norma.uz/oz/raznoe/soliq_tizimi_muammolar_va_istiqbollar1

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>